

RIFORMA TRIBUTARIA IN BRASILE: UN'ANALISI DALLA PROSPETTIVA DELLA MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO

ARTICOLO ORIGINALE

TORREÃO, André D Albuquerque¹, DENDASCK, Carla Viana²

TORREÃO, André D Albuquerque. DENDASCK, Carla Viana. **Riforma tributaria in Brasile: un'analisi dalla prospettiva della modernizzazione del sistema tributario.**

Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Anno 06, Ed. 11, Vol. 09, pp. 88-98. Novembre 2021. ISSN: 2448-0959, Link di accesso:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/legge/prospettiva-della-modernizzazione>,

DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/prospettiva-della-modernizzazione

RIEPILOGO

Questo articolo ha lo scopo di riflettere sulla riforma tributaria in Brasile nella prospettiva della modernizzazione del sistema tributario. La metodologia utilizzata è stata quella della revisione bibliografica, la quale è stata responsabile di fornire basi e stabilire sussidi per una connessione tra la ricerca di soluzioni ai problemi che riguardano la riforma tributaria e la prospettiva di modernizzazione delle sfere pubbliche. In conclusione, si è osservato che questo tema richiede ancora una profonda indagine poiché le sfide si presentano sempre più complesse.

Parole Chiave: Riforma tributaria, Modernizzazione, Sistema Tributario.

1. INTRODUZIONE

Il sistema tributario brasiliano è uno dei più complessi al mondo. La sua struttura è conosciuta a livello mondiale per essere estesa e complicata, sia nella determinazione dei tributi che nel carico fiscale. È, quindi, una sfida comprendere il suo funzionamento, così come conoscere le leggi e le regolamentazioni che lo governano.

Nelle discussioni attuali sulla riforma tributaria, c'è un punto che è sempre convergente: la semplificazione del sistema tributario. La legislazione è così ampia, così diversificata, che genera insicurezza giuridica sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche, essendo questa una delle principali preoccupazioni in questo tema. Il focus della riforma tributaria deve essere la modernizzazione e la semplificazione della tassazione per una crescita economica effettiva.

Tuttavia, nonostante l'urgente necessità di modificare il sistema tributario, bisogna considerare quale sia la misura e l'ampiezza di queste proposte di riforma, affinché il discorso non si configuri come mera retorica. Alla Camera è in discussione la PEC 45/19; al Senato, la PEC 110/19 e è stata presentata dal governo federale la PL 3.887/2020. Entrambe non hanno presentato uno studio degli impatti settoriali, degli impatti sui prezzi o non è stato fatto un dialogo proficuo tra il potere pubblico e i contribuenti. Le proposte mirano alla semplificazione, ma studi indicano un aumento dei prezzi per il consumatore finale.

2. PROPOSTE DI RIFORMA TRIBUTARIA

La PEC 45/2019, presentata alla Camera dei Deputati, propone di istituire l'Imposta sui beni e servizi (IBS), sostituendo l'IPI, il PIS, la COFINS, l'ICMS e l'ISS, oltre all'imposta selettiva su sigarette e bevande (IS). Prevede che l'IBS avrà competenza federale e che sarà definito da una legge complementare. Sarà costituito sulla base di tre sotto-aliquote: federale, statale e municipale, che insieme formeranno un'aliquota unica.

La PEC 110/2019 propone anche l'abolizione di alcune imposte e la creazione di due nuove. L'IBS, in questo caso, sostituirà le seguenti imposte: IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, CIDE - Carburanti, Salário-Educação, ICMS e ISS, oltre alla creazione dell'IS (imposta selettiva), l'imposta sui beni e servizi voluttuari. In questa proposta, l'imposta sarà statale e sarà creata attraverso il Congresso Federale, con la partecipazione principalmente degli enti municipali e statali. L'aliquota dell'IBS sarà definita da una legge complementare, con un'aliquota standard.

La proposta del Governo Federale, presentata nel 2020, PL 3.887/2020, ha delineato una riforma tributaria da realizzare in quattro fasi. La prima, già presentata, è l'unificazione del PIS, del PASEP e della COFINS sulle operazioni di beni e servizi, chiamata CBS. L'aliquota sarebbe del 12% per tutte le operazioni indipendentemente dall'attività economica, eccetto per le istituzioni finanziarie, soggette ad un'aliquota del 5,8%.

Si fornisce una breve spiegazione sul procedimento delle proposte e sugli strumenti legali utilizzati per modificare le regole costituzionali: un progetto di legge (PL) è un piano per la creazione di una nuova legge o per modificare una legge già esistente; il testo può essere presentato da qualsiasi deputato o senatore, commissione della camera, presidente della repubblica, procuratore generale, tribunali superiori e persino cittadini. La PEC è una Proposta di Emendamento Costituzionale, una norma da rettificare o aggiungere alla legge già esistente. In altre parole, aggiorna un testo presente nella Costituzione.

Per proporre una PEC, può essere presentata dal Presidente della Repubblica, da almeno un terzo dei deputati federali o dei senatori e da più della metà delle assemblee legislative degli stati. È importante sottolineare che non può essere oggetto di deliberazione una proposta di emendamento costituzionale: la forma federativa, il voto, la separazione dei poteri e i diritti e le garanzie individuali.

3. ANALISI DELLE PROPOSTE DI RIFORMA TRIBUTARIA

Sembra che non abbiamo una vera proposta di riforma tributaria. Tutte quelle suggerite sono molto simili. Nessuna di esse affronta i veri problemi del sistema tributario brasiliano: nessuna alleggerisce il carico fiscale, non si parla di obblighi accessori, perché stiamo solo trattando il punto della semplificazione, che è un punto di convergenza per tutte le parti interessate. Ciò che è determinante in questa situazione è che le persone politiche vogliono una riforma tributaria per aumentare le entrate, a causa dell'alto costo delle spese pubbliche.

Di conseguenza, un punto critico delle proposte di riforma presentate è violare il patto federativo. Ciò perché le proposte prevedono la creazione di un'imposta unica e, di conseguenza, tolgono agli stati e ai comuni l'autonomia nella gestione dei loro bilanci, né rispettano i principi di uguaglianza e capacità contributiva. Ciò perché tutti i beni e servizi saranno tassati allo stesso modo.

È importante sottolineare che il nostro sistema costituzionale è molto organizzato, nonostante sia necessario qualche riparazione costituzionale in materia fiscale. Tuttavia, nelle proposte di riforma tributaria si osservano una serie di questioni formali trattate in modo poco accurato, come nel caso delle clausole pietre. Queste clausole sono eccezioni quando si cercano proposte di modifica alla Costituzione, poiché sono le basi fondamentali che stabiliscono la Repubblica Federativa del Brasile, ovvero: la forma federativa dello Stato, il voto, la separazione dei poteri e i diritti e le garanzie individuali. È necessario fare questa spiegazione affinché i cittadini brasiliani abbiano una maggiore conoscenza delle proposte presentate. Ciò perché, banalizzando l'ordine costituzionale, si indebolisce la democrazia e i diritti costituzionali.

In uno dei paesi con maggiori disuguaglianze socioeconomiche tra stati e comuni, il Brasile dovrebbe prendere in considerazione nella sua riforma tributaria istituti che portino a un reale cambiamento nel modo di tassare, modificando il carico fiscale e riducendo le richieste burocratiche, cercando l'equità nella tassazione. Inoltre, si osserva che il Brasile è il paese con la maggior disparità economica e non si ha una proposta di cambiamento reale, che interferisca e porti a una riduzione della tassazione sul consumo, sul reddito e sul patrimonio.

Le proposte a cui ci riferiamo non hanno neanche menzionato una proposta di regolamentazione dell'imposta sulle grandi fortune. I progetti presentano solo una pseudo presentazione della semplificazione del sistema tributario, che sembra destinato ad essere altrettanto complesso dell'attuale e che, di conseguenza, porterà solo ad un aumento delle entrate. Va considerato che non ci sono studi efficaci sulle proposte presentate.

Tuttavia, per la costruzione di una società più giusta e solidale, il sistema fiscale deve essere guidato da una tassazione che tenga conto della capacità economica dei contribuenti, tassando coloro che hanno maggior capacità di contribuire, affinché questi possano sostenere in modo equo il costo dei servizi pubblici. Allo stesso modo, tali servizi potrebbero essere più efficaci, portando al ritorno atteso per la società, soprattutto per quanto riguarda i più poveri.

In questo contesto, si affrontano i problemi sistemici della tassazione brasiliana, con particolare attenzione al carico fiscale. È comune sentire dire che il carico fiscale in Brasile è elevato. Questa percezione è dovuta ai numerosi casi di corruzione e cattiva gestione delle risorse pubbliche.

Considerando la situazione di deficit di bilancio affrontata dal Brasile negli ultimi anni, l'ipotesi di una riduzione del carico fiscale nel breve termine viene esclusa. Questa misura infatti non risolverebbe la situazione attuale, ma peggiorerebbe solo la situazione del paese, causando uno squilibrio di bilancio che influirebbe sulle principali spese come la sanità, l'istruzione e persino il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Tuttavia, se non vi è la possibilità di ridurre il carico fiscale in questo momento, il riequilibrio fiscale deve essere fatto in base alla capacità contributiva individuale.

Questo principio deve essere applicato perché, maggiore è la ricchezza, minore è l'impatto della tassazione. In una rapida analisi, si nota che, tra tutti gli imposti creati, nessuno è in grado di tenere conto della capacità economica individuale dei contribuenti. Pertanto, è evidente la necessità di una riforma fiscale che affronti le esigenze del Brasile. Il Presidente attuale del Brasile ha fatto della riforma fiscale un punto cardine della sua campagna, garantendo riduzione e semplificazione del sistema fiscale. Tuttavia, la proposta presentata non è conforme a quanto promesso in campagna e viola le basi costituzionali e la natura giuridica dell'ordinamento fiscale.

Oltre al complesso sistema fiscale e al suo forte impatto economico, si stanno vivendo gli effetti economici del Covid-19. La crisi sanitaria ha colpito l'economia mondiale, ha imposto il distanziamento sociale e ha immediatamente colpito la produzione e il

consumo, lasciando tutti impotenti riguardo alla durata della ripresa, con impatti sulla traiettoria economica a lungo termine.

4. PER UNA RIFORMA TRIBUTARIA EFFETTIVA

È noto che nella riforma fiscale ideale devono essere inclusi i fondamenti basilari per una tassazione efficiente, che dovrebbe avere come priorità nei dibattiti i meccanismi di riscossione, l'equità, i costi, le incidenze e la lotta all'evasione fiscale.

Per quanto riguarda le proposte di riforma fiscale presentate, si pongono delle domande sulle modifiche al sistema tributario nazionale, quali siano i reali impatti sulla nostra economia e se tali proposte siano in linea con i principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva, cercando equità e giustizia sociale.

L'autore Hugo Machado de Brito, citato da Schoeuri (2015), evidenzia che l'utilizzo del termine proporzionalità è minimo, poiché per il diritto tributario il criterio di qualcosa di proporzionale risiede nell'uso della capacità economica. Si spiega così il fatto che il costituente del 1988 abbia utilizzato, oltre al principio di uguaglianza, anche il principio della capacità economica nel suo testo.

Di conseguenza, è indispensabile un'analisi più approfondita degli strumenti che consentano un ampliamento della partecipazione dei cittadini nel processo costruttivo di soluzioni per i conflitti dello stato. Tassare secondo il concetto classico non ha più senso. È necessario uno studio sulla capacità contributiva, considerando non solo il reddito, ma anche la manifestazione di ricchezza in modo oggettivo. In altre parole, chi ha la capacità di possedere di più, ha la capacità di contribuire di più.

Pertanto, è indispensabile introdurre nuovi concetti nell'ambito fiscale, come la discrezionalità, il potere decisionale dell'ente pubblico, condividendo con il cittadino che deve essere socialmente partecipativo. Tuttavia, nel processo di elaborazione delle proposte presentate come soluzione per le nuove sfide della tassazione, si sono considerati unicamente gli interessi pubblici. Tuttavia, l'interesse del bene comune dovrebbe essere contestualizzato. Il principio di uguaglianza fiscale, previsto dall'art.

150, comma II della Costituzione Federale, vieta un trattamento disuguale tra i contribuenti.

L'autore Luiz Eduardo Schoueri (2015) afferma che, in materia fiscale, il testo costituzionale non obbliga a trattare allo stesso modo le persone che si trovano in situazioni analoghe. Tuttavia, ciò che conta sono i contribuenti che si trovano in situazioni equivalenti. Si comprende che il costituente ha riconosciuto che l'uguaglianza sarà sempre qualcosa di relativo, facendoci riflettere sul fatto che il legislatore deve fare uso dell'applicazione dei principi, basandosi sull'analogia di criteri economici per quei contribuenti che non si trovano in situazioni equivalenti.

Una riforma di questa importanza deve avere i suoi dettagli ampiamente descritti e conosciuti da tutti gli agenti economici. Inoltre, la sua configurazione finale deve essere basata su studi di impatto minuziosi, elaborati sia dal settore privato, ma soprattutto dal settore pubblico, e sottoposti all'esame di tutti i settori della società brasiliana.

Secondo un articolo pubblicato sul Jornal da Paraíba dall'avvocato Daniel Duarte (2021), la riforma fiscale deve essere legata alla capacità contributiva e alla giustizia sociale. Tuttavia, la politica di raccolta delle entrate adotta come unico obiettivo l'efficienza della tassazione per soddisfare le spese pubbliche, il che genera un grande problema, poiché porta a tassare in modi che privilegiano una maggiore facilità di raccolta delle imposte a discapito dell'applicazione corretta del principio della capacità contributiva e impongono un costo elevato ai contribuenti.

La ricerca dell'unificazione delle tasse è una riproduzione di qualcosa di superato: l'IVA (imposta sul valore aggiunto), l'imposta unica europea. Le proposte attualmente in discussione al Congresso non riescono più a tenere il passo con le questioni fondamentali della modernità. Questo perché le transazioni digitali hanno infranto i paradigmi fiscali, sollevando interrogativi su dove i profitti debbano essere tassati. Tassare secondo il concetto classico non ha più senso.

Pertanto, è indispensabile un'analisi più approfondita degli strumenti che consentono un ampliamento della partecipazione dei cittadini nel processo di costruzione di

soluzioni per i conflitti dello stato. È necessario uno studio sulla capacità contributiva, considerando non solo il reddito, ma anche la manifestazione di ricchezza in modo oggettivo. In altre parole, chi ha la capacità di possedere di più, ha la capacità di contribuire di più.

È importante sottolineare che la società brasiliana nutre sentimenti negativi di rifiuto delle leggi fiscali, poiché le imposizioni ricadono sempre sul contribuente, sia in termini di costo che di responsabilità, oltre alla costante modificabilità delle stesse. Quando si tratta della relazione giuridico-tributaria tra le parti, da un lato ci sono cittadini riluttanti a cooperare finanziariamente con lo Stato, poiché ritengono di non essere serviti in modo efficiente; dall'altro, c'è l'Amministrazione, che parte dal presupposto sbagliato che la maggior parte dei cittadini voglia eludere gli obblighi fiscali. Si tratta quindi di una relazione basata sulla mancanza di cooperazione e spirito di partecipazione reciproca, che genera un clima di reciproca diffidenza, dominante e arcaico.

Alcuni studiosi brasiliani ritengono che il sistema tributario sia soprattutto un insieme di tasse che hanno il compito di raccogliere risorse per finanziare le attività dello Stato, come l'istruzione, la salute, la sicurezza, l'abitazione, l'igiene, l'infrastruttura, la cultura, tra le altre (MARANHÃO, 2009). Il sistema tributario brasiliano è considerato un sistema incoerente e inefficace. Il fatto è che è difficile trovare una coerenza logica, basata su fondamenti teorici, che giustifichi una struttura fiscale come quella attuale. Cambiare questo non è semplice e dipende da accordi politici e federativi, ma un buon punto di partenza è aggiornare la diagnosi dei problemi da affrontare e le alternative di soluzione disponibili alla luce della teoria economica e delle esperienze internazionali.

Secondo Meireles (2011), è necessario individuare le regole di un sistema fiscale che abbia linee guida per una riforma fiscale semplice e adeguata, sistematizzando le varie opzioni e opinioni esistenti, in modo da delimitare da quale punto termini il giudizio tecnico-economico e inizi la scelta politica e sociale. In modo simile, si intende confrontare un prototipo di sistema ideale con le deformità della struttura fiscale attuale, ma portando, inoltre, la preoccupazione che sia un sistema in grado di sostenere le politiche di crescita economica e sociale. Da queste prospettive è

possibile estrarre alcune linee guida per una proposta di riforma fiscale in Brasile, con l'intenzione di avvalersi di un dibattito che orienti l'azione pubblica in questo settore. Pertanto, si possono considerare due percorsi: uno in cui sarebbe attuata in modo energico, ma di più difficile attuazione, e un secondo, che sarebbe un processo di cambiamento graduale.

Secondo Varsano (2014, citato in ORAIR e GOBETTI, 2018), i cambiamenti apportati in modo frazionato e ordinato tendono a incorrere in errori e a non seguire l'intenzione per cui sono stati determinati. Tuttavia, si comprende che, quando viene prospettata una riforma a rate, è implicita l'esistenza di uno specifico schema di sistema fiscale che si intende raggiungere in futuro, con l'implementazione frazionata per facilitare la transizione e consentire alcune correzioni lungo il percorso. Tuttavia, l'aspetto più importante è che ci sia un punto di convergenza, avvicinando la struttura di un sistema fiscale efficace alle esigenze dello Stato e del contribuente, in modo che i vari punti discussi si adattino adeguatamente e le distorsioni non necessarie vengano eliminate.

5. CONCLUSIONI

Oltre alle difficoltà economiche esistenti nel paese, le molteplici questioni portate dal Covid-19 hanno influito in generale sulla vita umana. Così, gli impatti provocati dall'isolamento sociale imposto dalla pandemia, che certamente influenzano l'economia, sono noti e si sa che gli effetti dannosi sull'economia possono perdurare oltre la risoluzione della crisi sanitaria. Si può concludere che quanto più la popolazione comprende che l'obiettivo è comune a tutti, ossia superare la crisi, con un pensiero di interesse comune, migliori saranno le risposte per la salute e l'economia.

Secondo Young; Mathias (2020), lo scenario attuale della pandemia causata dal Covid-19 richiederà uno sforzo organizzato tra le principali economie del mondo. Tuttavia, la maggiore richiesta sarà rivolta ai responsabili delle politiche economiche di ciascun paese, che dovranno trovare nuove soluzioni per l'attuale situazione di anormalità. Se non ci sarà innovazione, è innegabile che i risultati saranno paralizzanti e catastrofici. Ma, se saranno prioritizzate alternative che propongano una risposta al carattere unico degli effetti di questa pandemia e mettano in discussione i dogmi e le

convinzioni più radicate, proponendo un'unione per debellare gli effetti di questa pandemia, forse il recupero verrà più rapidamente. Si sono vissute crisi precedenti con gravi problemi sul fronte della domanda, l'attuale crisi ci sfida, poiché segnala problemi sia sul fronte della domanda che dell'offerta, oltre all'integrazione della sanità pubblica per la soluzione che sarà proposta. Inoltre, stiamo vivendo un periodo storico in cui si generano sempre più innovazioni con nuove prospettive, ridisegnando le relazioni tra società ed economisti.

L'economia moderna presenta grandi sfide che possono essere visualizzate quando i suoi interpreti e operatori si trovano di fronte alla necessità di mettere in discussione e ricreare i concetti forgiati sotto la visione dell'economia antica. Il sistema fiscale non sfugge a questa constatazione. Questo avviene quando si discute di tassazione e delle sue riforme e delle attuali circostanze imposte dall'economia mondiale a causa del Covid-19, sono questioni che devono essere studiate e discusse per il miglior sviluppo del paese, in modo da portare crescita economica e un innalzamento al livello di uguaglianza sociale.

RIFERIMENTI

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 1 ago. 2020.

SCHOUERI, Luís Eduardo. **Normas tributárias indutoras e intervenção econômica**. São Paulo: Renovar, 2015.

_____. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. **Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 out. 1966. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compila\]do.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compila]do.htm)>. Acesso em: 1 ago. 2020.

CARRAZA, Roque Antonio. **Curso de Direito Constitucional Tributário**. São Paulo: Malheiros Editores, 1993.

DUARTE, Daniel Thadeu Moura. **Tributação sobre consumo: tributação, capacidade contributiva e justiça social**. Disponível em:

<www.jornaldaparaiba.com.br/economia/tributacao-sobre-consumo-reforma-tributaria-capacidade-contributiva-e-justica-social.html>. Acesso em: 22 jan. 2021.

MARANHÃO, Eduardo Torres de Albuquerque. **Análise crítica do Sistema Tributário Nacional e sugestões para o seu aperfeiçoamento**. JUS, 1 ago. 2010. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/17218/analise-critica-do-sistema-tributario-nacional-e-sugestoes-para-o-seu-aperfeicoamento>>. Acesso em: 07 ago. 2020.

MEIRELES, James et al. **Taxby Design**. Oxford: Oxford University Press, 2011. Disponível em: <<https://www.ifs.org.uk/publications/5353>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

ORAIR, Rodrigo; GOBETTI, Sérgio. **Reforma Tributária no Brasil: princípios norteadores e propostas em debate**. SciELOAnalytics, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002018000200213&script=sci_arttext#fn1>. Acesso em: 7 ago. 2020.

YOUNG, Carlos Eduardo Frickmann; MATHIAS, João Felipe Cury M. (Orgs.). **COVID 19: meio ambiente & políticas públicas**. São Paulo: HUCITEC, 2020.

Inserito: novembre 2021.

Approvato: novembre 2021.

¹ Laureato in Giurisprudenza presso la Faculdade Unipê. Specializzazione in diritto costituzionale e amministrativo presso Uniamérica.

² Dottorato di ricerca in Psicologia e Psicoanalisi Clinica. Dottorato in corso in Comunicazione e Semiotica presso la Pontificia Università Cattolica di San Paolo (PUC/SP). Master in Scienze Religiose presso l'Universidade Presbiteriana Mackenzie. Laurea Magistrale in Psicoanalisi Clinica. Laurea in Scienze Biologiche. Laurea in Teologia. Si occupa da oltre 15 anni di Metodologia Scientifica (Metodo della Ricerca) nell'orientamento alla produzione scientifica di Master e Dottorandi. Specialista in ricerche di mercato e ricerche focalizzate sull'area sanitaria. ORCID: 0000-0003-2952-4337. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2008995647080248>.